

Composición mineral de la leche de vaca: los fosfatos

Juan Sebastián Ramírez Navas - Escuela de Ingeniería de Alimentos - Universidad del Valle
Ciudad Universitaria. Meléndez, Cali, Colombia. juserami@univalle.edu.co

La leche es una mezcla compleja de distintas sustancias, presentes en suspensión o emulsión y otras en forma de solución. Los minerales contenidos en la leche (aniones y cationes) desempeñan un papel importante en la estructura y la estabilidad de las micelas de caseína. La leche de vaca contiene en promedio 7 a 9 gramos de minerales por litro, lo que representa una pequeña fracción de los sólidos de la leche, pero tiene una gran importancia nutricional y tecnológica, en particular por los aportes de calcio y fósforo. En esta revisión, se describen las características más importantes de la fracción mineral de la leche en diferentes condiciones haciendo énfasis en el tema de los fosfatos.

Palabras claves: leche. Composición mineral. Fósforo. Fosfatos.

Introducción

Cationes (calcio, magnesio, sodio y potasio) y aniones (fosfato inorgánico, citrato y cloruro) conforman la fracción mineral de leche. Estos iones desempeñan un papel importante en la estructura y la estabilidad de las micelas de caseína. Una buena comprensión de las propiedades de los minerales de la leche es importante para la investigación fundamental y el desarrollo de productos lácteos, en los cuales esta fracción interactúa compleja, dinámica y fuertemente con la fracción proteica. (Gaucheron, 2005)

Muchos factores alteran la composición de la leche por mecanismos directos e indirectos. Los cambios en la composición, de un ordeño a otro, no pueden ser atribuidos a una causa definida. La composición varía bajo el efecto conjunto de factores ligados al ambiente (estación del año, fotoperíodo), al manejo (fase del ordeño), a la alimentación (tipo, calidad y cantidad del mismo, frecuencia del suministro) y al animal (factores genéticos y raciales, momento y número de lactancia, sanidad) (Castillo, M. 2001; O'Brien, B., 2002; Comerón, 2003; Agudelo y Bedoya, 2004; Zambrano y Marques, 2008; SENA, 2007).

En esta revisión, se describen las características más importantes de la fracción mineral de la leche en diferentes condiciones haciendo énfasis en el tema de los fosfatos.

En la mayoría de países de América Latina, la producción de leche está basada principalmente en el uso de animales mestizos resultantes de cruzamientos entre razas *Bos taurus* x *Bos indicus*, específicamente en haciendas pequeñas o medianas, donde el sistema de producción generalmente involucra un manejo tradicional, con prácticas variadas (Zambrano y Marques, 2008).

La nutrición constituye la vía más efectiva y rápida para alterar la composición química de la leche. Aunque los cambios, muchas veces, no sean tan evidentes, éstos pueden haber ocurrido significativamente. Por ejemplo, la concentración total de proteína puede permanecer constante, pero con alteraciones importantes en la relación entre la caseína (proteína verdadera) y el nitrógeno no-proteico. De la misma manera, pueden suceder cambios sustanciales en la composición de los ácidos grasos sin ningún cambio aparente en el porcentaje total de grasa de la leche (Gallardo, 2006).

Los pastos tropicales utilizados como único alimento no satisfacen los requerimientos nutricionales de las vacas en producción, lo que trae como consecuencia una disminución de sus parámetros productivos y algunas alteraciones en los componentes químicos de la leche. Bajo condiciones de pastoreo, aun en los sistemas más controlados, la manipulación de la composición de leche orientada hacia una mayor concentración de sólidos

dos útiles es una tarea muy compleja, teniendo en cuenta las innumerables interacciones que existen entre el animal y el ambiente que lo rodea (Gallardo, 2006; Razz. R y Clavero, T. 2007).

La importancia de reconocer la composición de la leche como reflejo del sistema de producción, considerando el valor industrial de la materia prima y el impacto final sobre la comercialización de los productos, es cada vez mayor. La consideración de estos criterios debe necesariamente abarcar el análisis de las variaciones de los componentes, ocurridas a través del año, en relación a su capacidad de soportar la dinámica de gestión productiva y económica del sector en general (Weidmann y col, 2002).

En esta revisión, se describen las características más importantes de la fracción mineral de la leche en diferentes condiciones haciendo énfasis en el tema de los fosfatos.

Composición en minerales

La leche es una compleja mezcla de distintos componentes presentes en suspensión o emulsión y otros en forma de solución verdadera, que presenta sustancias definidas: agua grasa, proteína, lactosa, vitaminas, minerales, etc. Químicamente, es uno de los fluidos más completos que existen. El término "sólidos totales" se usa ampliamente para indicar todos los componentes con exclusión del agua y el de "sólidos no grasos" cuando se excluye el agua y la grasa. El agua representa aproximadamente entre un 82% y un 82.5% de la leche, los sólidos totales alcanzan habitualmente la cifra de 12% a 13% y los sólidos no grasos casi siempre están muy próximos al 9% (Revilla, 1971; Agudelo y Bedoya, 2004).

La leche de vaca contiene en promedio 7 a 9 gramos de minerales por litro, es decir, alrededor de 6 a 8 g/100 g de la materia seca de la leche; representan una pequeña fracción de los sólidos de la leche, pero tienen gran importancia nutricional y tecnológica, en particular por los aportes de calcio y fósforo (Tabla 1).

Componente	Porcentaje (%)
Agua	86.0 - 88.0
Lípidos en emulsión (triglicéridos, fosfolípidos, cerebrosídeos, esteroides, carotenoides, vitaminas A, D, E, K)	3.0 - 5.0
Proteínas en dispersión coloidal	2.5 - 3.6
Elementos traza (calcio, magnesio, sodio y potasio)	0.7 - 1.0
Materiales disueltos (Carbhidratos, iones y sales, vitaminas hidrosolubles, materiales nitrogenados no proteínicos, gases)	4.8 - 5.0

Los minerales pasan de la sangre a la leche mediante sistemas de transporte activos, aspecto que explica las diferencias de concentración entre la sangre y la leche. La distribución y concentración de estos elementos en la mezcla de fases en equilibrio que constituyen la leche difiere de acuerdo al elemento de que se trate. En la fase acuosa continua se encuentran disueltas -conjuntamente con lactosa y compuestos nitrogenados solubles- sales minerales u orgánicas como citratos, fosfatos y cloruros de Ca, K, Mg, Na y trazas de Fe. Una parte de los metales, sobre todo los alcalinos y los halógenos, se encuentran libres en forma de iones en solución. En la fase coloidal están en suspensión micelas de caseína insoluble que contienen aproximadamente un 20% del Ca y P unidos a su estructura, y sales compuestas de fosfato de Ca coloidal, citratos y Mg en proporciones fijas, que contribuyen a estabilizar las micelas. Los glóbulos de grasa emulsionados contienen un 1% de fosfolípidos y en sus membranas se fijan Fe, Cu, Zn y Mn. Más de la mitad del Fe y alrededor del 80% del Zn y Cu se fijan a micelas de caseína, y entre el 15 al 30% del Fe, Zn y Cu se unen a las proteínas solubles. Las -lactoalbúminas contienen un átomo de Ca por molécula (Taverna, 2002; Closa, 2003; Agudelo y Bedoya, 2004).

Una parte de los minerales de la leche se encuentra asociada a otros componentes. En una leche sin alteraciones, el 65% del calcio, el 60% del magnesio y el 50% del fósforo se encuentran asociados a las caseínas (en forma coloidal). La leche contiene además oligoelementos (zinc, silicio, aluminio, hierro, etc.) cuyas variaciones están asociadas a cambios de alimentación y a aportes externos (contaminación atmosférica, material de ordeño) (Taverna, 2002).

Concentración de calcio soluble y de fosfato cálcico

Agudelo y Bedoya (2004) informa que durante el inicio de la época de lactancia descienden los contenidos de calcio y fósforo, para al final volver a aumentar ligeramente. Además, el contenido de calcio se ve influido por la época del año.

En la elaboración de quesos, Tornadijo y col. (1998) comentan que la presencia de iones calcio, en cantidad suficiente, es indispensable para la floculación de las micelas de caseína modificadas por la acción del cuajo. Las micelas, después de la acción del cuajo, se muestran muy sensibles a los iones de calcio y pequeñas variaciones en la concentración de estos iones en las leches pueden afectar notablemente al tiempo de coagulación y a la dureza del gel en la producción quesera. Habitualmente, el fenómeno de floculación sólo se produce si la leche contiene al menos una concentración de 1,5 a 2 mM de Ca^{+2} - Mg^{+2} . Es por esta razón que las leches pobres en calcio coagulan difícilmente y dan lugar a geles blandos, sin firmeza.

Ha sido ampliamente demostrado que el cociente Ca/N de las leches está relacionado con su aptitud quesera; en el caso de las leches lentas o perezosas este cociente es inferior a 0,20, mientras que en las leches normales o rápidas es superior a 0,23. Es una práctica común en tecnología quesera la adición de cloruro cálcico a la leche, sobre todo cuando ésta ha sido pasteurizada; con esta adición de calcio se reduce el tiempo de coagulación y se aumenta la firmeza del gel formado.

La aptitud de la leche para la coagulación no está ligada únicamente a la concentración en calcio. Depende también del contenido en fosfato cálcico coloidal (micelar). El tiempo de coagulación es menor, el gel es más firme y se presta mejor al desuerado cuanto más elevado sea el contenido en fosfato cálcico coloidal de la leche.

Relación Ca/P en el calentamiento

Las altas temperaturas desplazan el equilibrio Ca/P soluble a Ca/P insoluble y modifican la capa superficial de las micelas. Se presenta entonces insolubilización de las sales de calcio y descenso en el pH, retraso en la coagulación por el cuajo y desestabilización de la micela.

Enfriamiento y almacenamiento a bajas temperaturas

Tornadijo y col. (1998) señalan que también son notables los efectos del almacenamiento en frío sobre los equilibrios salinos. El fosfato de calcio es más soluble a bajas temperatura. En una leche mantenida entre 3 y 4°C durante 48 horas, los contenidos en fósforo inorgánico y en calcio solubles se incrementan en un 8 a 10% en relación a los contenidos detectados a 20°C. Estos efectos provocan una modificación de la fase micelar; en particular se observa una disminución de la dimensión de las micelas debido a la desmineralización, con lo cual la fase coloidal queda más finamente dispersa.

Fosfatos

Los fosfatos, en general, son sustancias muy poco tóxicas, con una toxicidad aguda comparable a la de la sal común. En la práctica médica se administran a veces grandes cantidades de ácido fosfórico (hasta 20 g/día) para suplir la falta de acidez del estómago, sin que se produzcan efectos secundarios. Además el fósforo es un nutriente esencial, cifrándose las necesidades de un adulto entre 0,7 y 1,2 g/día, de acuerdo a la recomendación de nutrientes (RDA) publicada por la Organización Mundial de la Salud (2004).

La absorción de fósforo y su eliminación por vía renal está controlada por la glándula paratiroides. La ingestión diaria admisible es de hasta 70 mg/kg de peso para el ácido fosfórico y los fosfatos de sodio y potasio. La de los fosfatos de calcio no está limitada. No obstante, no es la cantidad de fosfatos el parámetro más importante, sino la relación fósforo/calcio, que debe estar preferiblemente entre 1 y 1,5. En el caso de dietas

baguín

Sistema de envasado Bag in Box para productos líquidos

NUEVO

Tapa con precinto

Ventajas:

- Tapa con evidencia de apertura
- Mayor diámetro de salida
- Mejor presentación
- Facilidad de apertura

Usos:

- Productos lácteos y derivados
- Jugo de fruta
- Huevo líquido
- Productos agroindustriales
- Líquidos en general

Calle 14 Nro. 359 (1629)
 Pque. Industrial Pilar - Bs. As. - Argentina
 Tel./Fbx: (04 11) 5453-1334 / 37
 (54 2022) 499-797 / 798 / 799
 info@baguin.com - www.baguin.com

bajas en calcio, la ingestión aceptable de fosfatos es menor que en el caso de dietas ricas en calcio, para mantener esta relación.

El fosfato inorgánico está presente en la leche en diversas formas, 50% (10mM) aproximadamente en estado coloidal y 50% difundido. En la fracción difundida, el fosfato inorgánico puede estar libre (HPO_4^{2-} y H_2PO_4^-) o combinado con calcio en forma de sal de fosfato de calcio (CaHPO_4), de baja solubilidad. En el estado coloidal, (fosfato inorgánico y orgánicos) puede combinarse con el calcio para formar fosfato cálcico micelar, que desempeña un papel fundamental en la estructura y la estabilidad de las micelas de caseína (Gaucher, 2007).

Cashman (2006) señala que existe cierta controversia sobre el papel del fósforo en la dieta, especialmente sobre la salud ósea. El debate se ha incrementado por los datos reportados por el Institute of Medicine (1997), que sugieren que la ingesta dietética de fósforo han aumentado entre un 10 a 15% en los últimos 20 años debido al aumento del uso de sales de fosfato como aditivos alimentarios y bebidas gaseosas. Añade que, aunque el fósforo es un nutriente esencial, existe la preocupación de que las cantidades excesivas pueden ser perjudiciales para los huesos, especialmente cuando es acompañado por el consumo de calcio. Aun así su efecto sobre el hueso de por sí no es claro. Estudios realizados en animales han apoyado la hipótesis de que el exceso de fosfatos es nocivo para los huesos.

Los polifosfatos se transforman en medio ácido (condición del estómago) en ortofosfatos, por lo que sus

efectos biológicos son probablemente equiparables. Es más, cuando se utilizan en productos cocidos, la propia cocción los transforma en estos fosfatos sencillos.

En estudios realizados con animales, los fosfatos produjeron alteraciones renales. Se encontró, en experimentos con ratas, que los polifosfatos a dosis mayores del 1% del total de la dieta pueden producir calcificación renal. Sin embargo, el hombre parece ser menos sensible, y además los niveles presentes en la dieta son mucho menores. Evidentemente, el debate en curso sobre el papel de fósforo en la dieta sobre la salud ósea y la aparición de cálculos renales sólo se aclarará a medida que más estudios, a largo plazo, se lleven a cabo en humanos.

En el caso de la leche, ésta contiene niveles significativos de fósforo, con una proporción de fósforo:calcio de aproximadamente 0,8:1, benéfica para la salud. Esto hace que las razones para limitar su uso como aditivo en productos lácteos, además del componente sanitario, incluyan el criterio de evitar fraudes al consumidor. En la Tabla 2 se presentan el contenido de fósforo (fosfatos totales) reportado por varios autores.

Los valores reportados para fosfatos en leche se encuentran entre 0,86 y 0,992 g/kg de leche. Que permite establecer una base para calcular la cantidad de fosfatos a ser adicionados en derivados lácteos de acuerdo a lo señalado en la norma técnica del país correspondiente. En la tabla 3 se puede observar el contenido de minerales en diferentes tipos de leche, de acuerdo a lo presentado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El valor promedio para leche es de 98g/kg de leche.

Tabla 2 - Composición media de leche de vaca de diferentes regiones

Componentes	Promedios generales (g/kg leche)							
	Francia	EE.UU.	EE.UU.	Argentina	Argentina	Colombia	Francia	Irlanda
Agua	871			880,5	881,5	888		
Materia seca	129			118,5	119,5			
Lactosa	48			45,7	46,1			
Grasa	40			34,8	35,1	3,3		
Proteína total	33,5			31,7	31,7	3,4		
Conizas	7,5			6,3	6,6	8		
Calcio	1,25	1,19	1,28	1,17	1,24	1,2	1,013 a 1,283	1,12
Fósforo total	0,95	0,93	0,96	0,86	0,94	0,95	0,93 a 0,992	0,89
Fosfato inorgánico							1,805 a 2,185	
Magnesio	0,12	0,13	0,14	0,12	0,12		0,097 a 0,146	0,11
Potasio	1,5	1,52	1,57	1,4	1,5		1,212 a 1,681	1,36
Sodio	0,5	0,48	0,51	0,58	0,6			0,53
Cloro	1,1	1,03	1,03	1,37	1,44		0,772 a 1,207	0,97
Referencia	Jerrige, 1980	NDC, 1993	USAID, 1997	Taverna y Coulon, 2000	Taverna y otros, 2001	ICBF, 2005	Gaucher, 2005	Cashman, 2006

Tabla 3 – Contenido de minerales en leche (g/kg de leche)

Alimento	Aguar g	Calcio mg	Fósforo mg	Hierro mg	Sodio mg	Potasio mg	Magnesio mg	Zinc mg	Cobre mg	Manganeso mg
Leche de vaca, líquida										
Entera cruda	88	120	95	0,2						
Entera hervida	88	120	95	0,7						
Entera pasteurizada	88	119	93	0,1	49	152	13	0,38	0,01	0
Baja en grasa 2%, con adición de Vit. A	89,2	122	95	0,1	50	154	14	0,39	0,01	0
Baja en grasa 1%, con adición de Vit. A	90,1	123	96	0,1	51	156	14	0,39	0,01	0
Descremada pasteurizada, con adición de Vit. A	90,8	123	101	0	52	166	11	0,4	0,01	0
Baja en grasa 2%, adición de sólido de leche no grasos y VIT. A	88,9	128	100	0,1	52	162	14	0,4	0,1	0
Baja en grasa 2%, fortificada con proteína, con adición de Vit. A	87,7	143	112	0,1	59	182	16	0,45	0,01	0
Leche de vaca, en polvo										
Entera	2,5	912	776	0,5	371	1330	85	3,24	0,08	0,04
Descremada sin adición de Vit. A	3,2	1257	968	0,3	535	1794	110	4,08	0,04	0,02
Descremada instantánea, con adición de Vit. A	4	1231	985	0,3	549	1705	117	4	0,04	0,02
Descremada con adición de Vit. A	3,2	1257	968	0,3	535	1794	110	4,08	0,04	0,02
Leche de vaca, otros productos										
Evaporada sin adición de Vit. A	74	261	203	0,2	106	303	24	0,77	0,2	0,1
Evaporada sin grasa	79,4	290	195	0,3	115	332	27	0,9	0,02	0,01
Evaporada con adición de Vit. A	74	261	203	0,2	106	303	24	0,77	0,2	0,1
Suero líquido dulce	93,1	47	46	0,1	54	161	8	0,13	0	0
Suero en polvo dulce	3,2	793	932	0,9	1179	2080	176	1,97	0,07	0,01
Suero ácido, líquido	93,4	103	78	0,1	48	143	10	0,43	0	0
Suero ácido, polvo	3,5	2054	1349	1,2	968	2289	199	6,31	0,05	0,02

Fuente: ICBF, 2006

Roberto Miguel Vigna

IMPORTADOR-EXPORTADOR Reg. N° 26.155/63

FÁBRICA DE MOLDES PLÁSTICOS
PARA LA ELABORACIÓN DE QUESOS

MAJICERÍA SIN CARGO

Modelos y Registros Industriales N° 57.994

Patente de Invención N° 249.778

ADMINISTRACIÓN: Riobamba 1535 - FÁBRICA: Bv. Seguí 4050
(2000) Rosario - Argentina - Telefax: (0341) 481-1815
E-mail: rvigna@arnet.com.ar www.rvigna.freeservers.com.ar

Set de Multimoldes 2000: Compuesto por bandeja porta moldes con tres canaletas para desuere. Lámina perforada sobre dicha bandeja, multimoldes ensamblados para aplicar sobre la misma y bandeja llenadora que va sobre los moldes. Estos mismos sirven para queso de vaca, cabra y oveja.

Patente en trámite.

Adición de sales de fosfatos a la leche

Gaucher (2007) indica que la adición de fosfato inorgánico a la leche procesada de diferentes maneras (cruda, pasteurizada, concentrada y/o leche recombinada) es una práctica común en la industria láctea. Se adiciona fosfato en sus diferentes formas químicas (Tabla 4) con diversas finalidades: regular la acidez, como agente neutralizante, antiaglutinante, emulsionante, colorante (riboflavina 5'-fosfato de sodio), estabilizador y espesante. Por ejemplo, en el caso del tratamiento térmico, la formación de depósitos es limitada por la presencia de fosfato, y la transferencia de agua se incrementa por la presencia de fosfato durante el secado de las proteínas lácteas y durante la reconstitución de los polvos de proteína de leche.

También se realiza la adición de fosfato a la leche para seleccionar a la que se someterá a tratamiento UHT y vigilar la estabilidad durante el almacenamiento (prueba de Ramsdell [Ramsdell, Johnson Et Evans, 1931]). Esta adición se debe realizar en base a los parámetros que la norma estipule de acuerdo al porcentaje de fosfato inicial que contenga la leche.

A pesar de las diversas aplicaciones que los fosfatos tienen como aditivo, pocos estudios se han reportado sobre las propiedades físico-químicas de los efectos de la adición de fosfato a la leche.

Tabla 4 – Formas químicas y nivel máximas de fosfatos como aditivo alimentario

Nombre del aditivo alimentario	Nivel máximo permitido de acuerdo al Codex Alimentarius			
	Productos a base de caseína alimentaria C.S. 290-1995	Mezclas de leche evaporada desnatada (descremada) y grasa vegetal C.S. 260-2006	Las leches en polvo y la nata (crema) en polvo C.S. 207-1999	Leches fermentadas C.S. 243-2003
Riboflavina 5'-fosfato de sodio				300 mg/kg
Ácido ortofosfórico				1000 mg/kg ^a
Fosfatos de sodio (Ortofosfato monosódico, disódico, trisódico)	10 g/kg ^b	4400 mg/kg ^a	5 g/kg ^c	1000 mg/kg ^a
Fosfatos de potasio (Ortofosfato monopotásico, dipotásico, tripotásico)	10 g/kg ^b	4400 mg/kg ^a	5 g/kg ^c	1000 mg/kg ^a
Fosfatos de calcio (Ortofosfato monocalcico, dicálcico, tricálcico)	10 g/kg ^b			1000 mg/kg ^a
Fosfatos de amonio (Ortofosfato monoamónico, diamónico)	10 g/kg ^b			1000 mg/kg ^a
Fosfatos de magnesio (Ortofosfato monomagnésico, dimagnésico, trimagnésico)	10 g/kg ^b			1000 mg/kg ^a
Difosfatos (disódico, trisódico, tetrasódico, tetrapotásico, dicálcico, diácido cálcico)		4400 mg/kg ^a	5 g/kg ^c	1000 mg/kg ^a
Trifosfatos (pentasódico, pentapotásico)		4400 mg/kg ^a	5 g/kg ^c	1000 mg/kg ^a
Polifosfatos (de sodio, de potasio, de sodio y calcio, de calcio, de amonio)	5 g/kg ^b	4400 mg/kg ^a	5 g/kg ^c	1000 mg/kg ^a
Fosfato de monoalmidón				BPF ^d
Fosfato de dialmidón				BPF ^d
Fosfato de almidón fosfatado				BPF ^d
Fosfato de dialmidón acetilado				BPF ^d
Fosfato de dialmidón hidroxipropilado	10 g/kg ^b			BPF ^d

a Solos o combinados, como fósforo.

b Solos o mezclados, expresados como P₂O₅ (La cantidad total de P₂O₅ no deberá exceder de 10 g/kg.)

c Solos o mezclados expresados como sustancias anhidras

d BPF Limitada por las buenas prácticas de fabricación

Determinación de fosfatos en leche

Con el fin de conocer el contenido de fosfatos en la leche (cantidad total de fósforo expresada en porcentaje en peso), es conveniente seguir la norma FIL-42:1967 de la Federación Internacional de Lechería. Este método se aplica a todas las leches líquidas normales, así como a las leches reconstituidas por dilución o disolución de las leches concentradas o de las leches desecadas. Las materias orgánicas de la leche se destruyen por mineralización en seco (incineración) y el fósforo se determina colorimétricamente, reduciendo el amonio fosfomolibdato con diamonifenol (amidol) y midiendo la densidad óptica de la solución obtenida.

De acuerdo a lo reportado por Holt C. (1997), en análisis realizados a leche ultrafiltrada se encontró diversas sales de calcio y magnesio: fosfato de calcio (CaHPO_4 , C/P 1.0), fosfato de calcio dihidratado ($\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, C/P 1.0), fosfato de calcio micelar ($\text{Ca}(\text{HPO}_4)_0,7(\text{PO}_4)_0,2 \cdot \text{xH}_2\text{O}$, C/P 1.1), fosfato ortocálcico ($\text{Ca}_8\text{H}_2(\text{PO}_4)_6 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, C/P 1.33), fosfato β -tricálcico ($\beta\text{-Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, C/P 1.5), hidroxapatita ($\text{Ca}_5\text{OH}(\text{PO}_4)_3$, C/P 1.67), fosfato de calcio amorfo ($\text{Ca}_3(\text{HPO}_4)_0,2(\text{PO}_4)_1,87 \cdot \text{xH}_2\text{O}$, C/P 1.45), Citrato tricálcico dihidrato ($\text{Ca}_3(\text{Cit})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) y fosfato de magnesio (MgHPO_4). Se considera que estas sales están presentes en diversas proporciones en derivados lácteos.

Conclusiones

El incremento en la ingesta diaria de fosfatos, ya sea por consumo de alimentos que los contienen como aditivo o naturalmente, preocupa a un gran sector de la comunidad científica por el desbalance de la relación calcio/fósforo; aun así se requiere mayor número de estudios que certifiquen la toxicidad de éste (en sus diferentes formas).

En la industria láctea el consumo de fosfatos como aditivo debe ser limitado con el afán de garantizar calidad y salud al consumidor.

Bibliografía recomendada

- Agudelo Gómez, Divier Antonio y Mejía, Oswaldo Bedoya. (2005) Composición nutr. de la leche de ganado vacuno. Revista lasallista de investigación - Vol.2 No. 1.
- Cashman, Kevin D. (2006) Review: Milk minerals and bone health. International Dairy Journal. Vol.16, Issue 11, November, Pages 1389-1398
- Castillo, Manuel (2001) Predicción del tiempo de corte en la elaboración

- de queso mediante dispersión de radiación de infrarrojo próximo, Universidad De Murcia Facultad de Veterinaria, Departamento de Tec. de Alimentos, Nutrición y Bromatología, Murcia, España.
- Codex alimentarius. Productos a base de caseína alimentaria. CODEX STAN 290-1995
- Codex alimentarius. Las leches en polvo y la nata (crema) en polvo. CODEX STAN 207-1999
- Codex alimentarius. Leches fermentadas. CODEX STAN 243-2003
- Codex alimentarius. Mezclas de leche evaporada desnatada (descremada) y grasa vegetal. CODEX STAN 250-2006
- Closa, S. J. - de Landeta, M. C. - Andérica, D. - Pighín, A. y Cufre, J. A. (2003), Contenido de nutrientes minerales en leches de vaca y derivados de Argentina, ALAN, Vol.53 - n.3
- Comerón, Eduardo. (2003) El efecto racial sobre la composición de la leche. EEA. INTA Rafaela. Mercoláctea.
- Gallardo, Miriam. (2006) Alimentación y composición química de la leche, E.E.A. INTA Rafaela.
- Gaucher, Isabelle; Piot, Michel; Beaucher, Eric and Gaucheron, Frédéric. (2007) Physico-chemical characterization of phosphate-added skim milk. Int. Dairy Journal 17. 1375-1383
- Gaucheron, Frédéric. Review: The minerals of milk. Reprod. Nutr. Dev. 45 (2005) 473-483
- Holt C. (1997) The milk salts and their interaction with casein. In: Fox PF (Ed), Advanced Dairy Chem. Vol 3: Lactose, Water, Salts and Vitamins, Chapman and Hall, Londres, p 233-254
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (2005) Tabla de composición de los alimentos. (disponible en: http://alimentoscolombianos.icbf.gov.co/alimentos_colombianos/consulta_alimento.asp)
- National Dairy Council, NDC (1993) Newer Knowledge of Milk and Other Fluid Dairy Products, p. 28
- O'Brien B. (2002). Effect of frequency of milking on yield, composition and processing quality of milk. Journal of Dairy Research. V.69. p.367-374
- Ramsdell, Guy A. Johnson, Jr., Wm. T. & Evans, Fred R. (1931) A test for the detection of milk unstable to heat. Journal of Dairy Science, vol. XIV, n. 2
- Razz. R y Clavero, T. (2007) Efecto del concentrado sobre la composición química de la leche en vacas doble propósito. Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XVII, n. 1, p.53-57
- Revilla R, Aurelio, (1971) Tecnología de la Leche, 3ª ed., Ed. HH SA, México.
- SENA, (2007) Material virtual del Taller Producción de Derivados Lácteos.
- Taverna, M. Composición química de la leche. Proyecto Nacional de Lechería del INTA. 2002
- Taverna, M., Charlón, V., Cuatrin, A., Gaggiotti, M., Páez, R., Chávez, M. (2001). Composición química de la leche producida en la Cuenca Lechera Central de la Argentina. Rev. Arg. Prod. Anim. Vol 21, supl.1, pág. 271.
- Taverna, M., Coulon J.B. (2000). La calidad de la leche y de los quesos. EEA Rafaela del INTA-Programme de Recherche Developpement Alpes du Nord, 115 pág.
- Tornadijo, M. E.; Marra, A. I.; García Fontán, M. C.; Prieto, B. y Caraballo, J. (1998) La calidad de la leche destinada a la fabricación de queso. Cienc. Tecnol. Aliment. Vol. 2, No. 2, pp. 79-91
- USAID. Milk. Génesis 6.011, ESHA Research, 1997 disponible en: www.sightandlife.org/ffbasics/MILK.PDF
- Weidmann, P. E., Thomas, J. A., Heer, G., Valtorta, S. E., Gonzalez, A., Weidmann, R. L., Zen, G. y Garnero, O. (2002) Calidad de la leche producida en los departamentos centrales de la cuenca lechera santafesina. Composición química. Revista FAVE - Ciencias Agrarias V.1 n.2
- Zambrano, William José y Marques Jr, Antonio de Pinho. (2008) Evaluación de la glándula mamaria y composición química de la leche en vacas primiparas mestizas lecheras en el parto, hasta el quinto mes de la lactación. Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XVIII, n. 5, p.562 - 569.

COMPONENTES - CADENAS PARA CINTAS TRANSPORTADORAS
PARTES DE MAQUINAS - REDUCTORES

Cadenas de tablillas en acero inoxidable y plásticas / Manijas de agarre y ajuste (tipo cricque) / Tiritas de ajuste, bridas plásticas / Resacaos y accesorios para cintas transportadoras

Reductores, motorreductores y variadores de velocidad mecánicos / Motores eléctricos trifásicos IP 54 normalizados y especiales

Cajas portarodamientos sanitarias y cadenas plásticas para la ind. lechera

Aprobados por USDA y USDA

Rodriguez Pena 3946 (calle 22) Villa Lynch - San Martín
Tel : (011) 4713-8527 - Fax: (011) 4713-8536
icc@teinelec.com.ar - www.icc.online.com.ar

GMM **MOTOMARIO** **SYSTEM CHAINS**